

**CHOY DAMLAMASINI KISLOROD BILAN TO'YINTIRISH VA BOSH
MIYADA QON AYLANISHNI YAXSHILASH**

Negmatova Mohichexra Umarovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

“Farmakologiya va klinik farmakologiya” kafedrası o‘qituvchisi:

Azizov Asliddin O‘chmas o‘g‘li

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash ishi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10153195>

Annotatsiya. Doimiy aqliy mehnat bilan shug‘ullanadigan aholi qatlamida kislorodli damlamalarni qo‘llash surunkali charchoq sindromini bartaraf etishga yordam beradi, uyquni yaxshilaydi, metabolizmni faollashtiradi, nafas olish, yurak-qon tomir, asab va ovqat hazm qilish tizimlarini optimallashtiradi. Yurak va miya qon aylanishini rag‘batlantiradi. Qonda shakar konsentratsiyasini optimallashtiradi, gemoglobin miqdorini oshiradi. Immunitet tizimini rag‘batlantiradi. Homiladorlik davrida homilaning optimal rivojlanishiga yordam beradi. Ichimlikni muntazam iste‘mol qilish turli respirator xastaliklarga tez-tez chalinishning oldini olishda yordam berishi tadqiqotda isbotlangan.

Kalit so‘zlar: Kislorod choyli damlama, kislorod konsentratlari, surunkali charchoq, gipoksiya, kofein, teofillin.

**OXYGENATION AND IMPROVEMENT OF BLOOD CIRCULATION IN THE
BRAIN**

Abstract. The use of oxygen tinctures in the population engaged in constant mental work helps to eliminate chronic fatigue syndrome, improves sleep, activates metabolism, optimizes respiratory, cardiovascular, nervous and digestive systems. encourages. Optimizes the concentration of sugar in the blood, increases the amount of hemoglobin, stimulates the immune system. It helps in the optimal development of the fetus during pregnancy. It has been proven in research that regular consumption of the drink helps to prevent frequent diseases of various respiratory diseases.

Key words: Oxygen tea tincture, oxygen concentrators, chronic fatigue, hypoxia, caffeine, theophylline.

ОКСИГЕНАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ В МОЗГЕ

Аннотация. Применение кислородных настоек у населения, занимающегося постоянной умственной работой, способствует устранению синдрома хронической усталости, улучшению сна, активизации обмена веществ, оптимизирует работу

дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Оптимизирует концентрацию сахара в крови, увеличивает количество гемоглобина, стимулирует иммунную систему. Помогает оптимальному развитию плода во время беременности. В исследованиях доказано, что регулярное употребление напитка помогает предотвратить частые заболевания различными респираторными заболеваниями.

Ключевые слова: *Кислородная чайная настойка, концентраторы кислорода, хроническая усталость, гипоксия, кофеин, теофиллин.*

Tadqiqotlardan maqsad: Zamonaviy tibbiyotda kislorodli damlamalar, ayniqsa, keng istemol qilinadigan choy orqali aholi orasida keng uchraydigan qon aylanish, immun tanqislik, surunkali kasalliklar bilan bog'liq bo'lgan patologik holatlarni kompleks davo chorasi sifatida bartaraf etish.

Tekshiruv usullari va metodlar: Kislorod choyli damlamalar -bu juda foydali mahsulot. Uning ishlatilishi kislorod etishmasligini qoplaydi yoki tibbiy tilda gipoksiyani yo'q qiladi. Kislorod choyi oshqozon-ichak traktining motor, fermentativ va sekretor funksiyalarini faollashtiradi, ichak mikroflorasini normallantiradi va shuning uchun ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi, ozuqa moddalarining parchalanishini tezlashtiradi.

Choyning bu xususiyatlari oshqozon va ichak kasalliklarini, jumladan, surunkali gastrit, oshqozon yarasi va o'n ikki barmoqli ichak yarasi, surunkali kolit, disbakterioz kabi kasalliklarni davolashda yordam beradi. Bundan tashqari ichimlik quyidagilarga yordam beradi: hissiy va jismoniy ortiqcha yuklar, stress, gipertoniya, gipotenziya natijasida kelib chiqqan markaziy asab tizimining funktsional buzilishlari. Koronar yurak kasalligi, choylardan muntazam foydalanish immunitet va salomatlikni yaxshilaydi, surunkali charchoq, uyquni normallashtiradi.

Ayniqsa bu muolajaga zarur bemorlar: bolalar, ayniqsa kasal bolalar. Kislorod - bu bolaning tanasining o'sishi va normal rivojlanishi, immunitet tizimini mustahkamlash uchun ko'p miqdorda talab qilinadigan energiya manbai. CHekuvchilar: kislorod - tananing universal tozalagichi, birinchi navbatda o'pkani.

Tadqiqot davomida doimiy aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilar orasida ko'proq charchoq, holsizlik, aqliy o'zlashtirishning pasayishi bilan shikoyat qiluvchi 20-35 yoshli 20 nafar bemorlar tanlab olinib ularga 10 kun davomida kislorod choyi taklif qilindi. Olingan natijalarga ko'ra kuzatuvchilarning 80% holatlarda charchoqni kamayishiga, uyquni yaxshilanishiga, metabolizmni faollashishiga, surunkali charchoq sindromini bartaraf bo'lishga yordam berdi. Hamda nafas olish va ovqat hazm qilish tizimining surunkali kasalliklari bo'lgan bolalar va

o'smirlarni kompleks davolashning bir qismi sifatida kislorod choylari samaradorligini o'rganildi. Bemorlar kuniga 200 ml kislorod choyidan istemol qildilar. Nafas olish tizimi kasalliklari bilan og'rigan barcha bemorlarda va ovqat hazm qilish tizimi bilan bog'liq muammolar bo'lgan bolalarning 85 foizida yaxshilanish kuzatildi.

Uy sharoitida ham kislorodli konsentratlar yordamida kislorodli choylar tayyorlash mumkin. Buning uchun 20 gr quritilgan choy maxsulotiga 20 gr maydalangan qizilmiya ildizi qushib ustiga 400 ml xona haroratidagi suv solinadi va qaynab turgan suv hammomida 45 minut qaynatiladi va issiqligida suzib olinadi. Qaynatma sovugandan keyin kislorodli konsentrat bilan to'yintiriladi. Qizilmiya ildizi choyga tam berishda hamda tarkibidagi saponinlar damlamani kislorodli turg'un ko'pik xosil qilishida yordam beradi.

Kislorodli choy har kuni 1-2 porsiyadan iste'mol qilinishi mumkin. Choy 5-10 daqiqa davomida tayyorlagandan so'ng darhol istemol qilinishi lozim. Maksimal ta'sir qilish uchun kislorodli choyli kurslarini o'tash tavsiya etiladi (har bir kurs uchun 7-10 kun). Organlarni kislorod bilan to'yintirish va kislorod ochligidan xalos bo'lishning eng tez va eng samarali usuli bu kislorodli damlamalardan foydalanishdir, chunki Choy o'simligi tarkibidagi kofein va teofillin qon tomirlarni kengayirishga yordam beradi, tarkibidagi kislorod esa qonni kislorod bilan to'yintiradi. Organizmdagi kislorodning o'zlashtirilishi ovqat hazm qilish tizimi orqali nafas olish vaqtidan ko'ra 10 baravar ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun kislorod choyi ko'p qirrali foydali xususiyatlarga ega mahsulotdir.

Xulosa. Tadqiqotdan olingan natijalardan kelib chiqib, kislorod choyi metabolizmni faollashtiradi, charchoqni kamaytiradi va samaradorlikni va immunitet tizimini ko'rinadigan nojo'ya ta'sirlarsiz rag'batlantiradi, degan xulosaga kelindi. Shuning uchun bugungi kundagi zamonaviy tibbiyotda, kislorodli choylardan foydalanish kasalliklarni kompleks davolashda keng samara beradi.

REFERENCES

1. Abduraxmanova O.G., Andreeva K.M., Ermakova O.A., Effektiv enteral oksigenatsii va kompleks profilaktika va lecheni ranney platsentrarnoy nedostatochnosti pri nevnashivanii. — Vestnik RMMU, 2007 yil, № 2/55
2. "Radzinskiy V.E., Ordians I.M., Abduraxmanova O.G. Oksigenoterapiya v rannie sroki beremennosti (ruscha)". Asl nusxadan arxivlangan 30.10.2011. Olingan 2010-10-26.
3. Radzinskiy V.E., Ordians I.M., Abduraxmanova O.G., Effektiv enteralnoy oksigenatsii va kompleks profilaktika va lechenii ranney platsentrarnoy